

IMPACTO DA MORTE E O PESO DO LUTO NA VIDA SOCIAL: UMA ANÁLISE SOCIOLÓGICA JUNTO DOS MUNICÍPIOS DA BIBALA

Impact of death and the weight of grief on social life:
A sociological analysis with the municipalities of Bibala

Hamanene Miguel Dungula Twemulilatyi¹
Júlio Marcente Carlos²

RESUMO

O presente estudo analisa o impacto da morte e o peso do luto na vida social dos municípios da Bibala, destacando como os indivíduos e a comunidade elaboram a ausência e recriam vínculos em meio à dor. A importância do estudo fundamenta-se na compreensão do luto como um fenômeno social, além, do psicológico, revelando como uma experiência subjectiva se inscreve no tecido colectivo através de estratégias de resistência e coesão social. A metodologia aplicada assume uma abordagem quantitativa e um estudo explicativo. A recolha de dados foi realizada por meio de inquérito por questionário aplicado a uma amostra intencional de 40 municípios e 3 líderes religiosos. Os resultados revelam que o luto é uma experiência quase universal na comunidade, com 80% dos inquiridos classificando a perda como muito dolorosa. A família constitui a principal fonte de apoio, e embora os rituais exijam custos económicos elevados, eles exercem funções psicossociais cruciais ao organizar simbolicamente a dor e reforçar a coesão familiar e comunitária.

Palavras-chave: Impacto; Morte; Peso do luto; Vida social; Análise sociológica

ABSTRACT

This study analyzes the impact of death and the burden of grief on the social life of the residents of Bibala, highlighting how individuals and the community process absence and recreate bonds amidst pain. The importance of the study lies in understanding grief as a social phenomenon, in addition to the psychological one, revealing how a subjective experience is inscribed in the collective fabric through strategies of resistance and social cohesion. The methodology applied assumes a quantitative approach and an explanatory study. Data collection was carried out through a questionnaire survey applied to a purposive sample of 40 residents and 3 religious leaders. The results reveal that grief is an almost universal experience in the community, with 80% of respondents classifying the loss as very painful. The family constitutes the main source of support, and although the rituals require high economic costs, they perform crucial psychosocial functions by symbolically organizing grief and reinforcing family and community cohesion.

Keywords: Impact; Death; Burden of grief; Social life; Sociological analysis.

1 INTRODUÇÃO

O município da Bibala tem registado um aumento significativo de óbitos, decorrentes de múltiplas causas, o que tem provocado profundos impactos na vida quotidiana dos seus municípios. Essa realidade evidencia a necessidade de compreender o peso do luto na vida social, sobretudo nas formas de solidariedade, apoio comunitário e reconstrução emocional das famílias enlutadas.

¹ Doutor, UCCFD, hamanenetwemulilatyi@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-3280-8223>

² Licenciado, ISPS, JulioCarlosjc0440291@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-8404-1935>

A vida é uma sucessão de dias sem retorno, e essa irreversibilidade temporal confere sentido tanto à existência quanto às experiências sociais que a moldam. Nesse contínuo fluxo, a morte surge como um limite intransponível, marcando a ruptura definitiva entre a presença e a ausência. Se, por um lado, ela reafirma a finitude humana, por outro, desencadeia processos complexos de dor, ressignificação e reorganização das relações sociais. Como destaca Ariès (2019), a morte não é apenas um evento biológico, mas uma construção cultural e social que orienta práticas, crenças e formas de convívio.

Pretende-se abordar com base na literatura as fases do luto, as redes de apoio e com base nos dados empíricos o tipo de apoio que mais se necessita após o enterro do ente querido. No contexto da Bibala, a morte e o peso do luto transcendem a esfera individual e ganham densidade sociológica ao mobilizar redes de solidariedade, tradições culturais e práticas de apoio comunitário. O sofrimento gerado pela perda não se encerra na interioridade de quem o sente, mas se espalha em formas de partilha simbólica, rituais e mecanismos de integração social. Segundo Walter (2020), o luto é simultaneamente pessoal e relacional, pois revela como indivíduos e grupos dão sentido à ausência através de práticas sociais de memória e cuidado. Assim, a análise sociológica do luto permite compreender como uma experiência profundamente subjectiva se inscreve no tecido colectivo, revelando tanto vulnerabilidades quanto estratégias de resistência e coesão social.

Este artigo propõe, portanto, examinar o impacto da morte e o peso do luto na vida social dos munícipes da Bibala, destacando como os indivíduos e a comunidade elaboram a ausência e recriam vínculos em meio à dor. Ao articular experiências pessoais com dinâmicas colectivas, pretende-se evidenciar o papel das práticas culturais e das redes de apoio no enfrentamento da perda, situando o luto como um fenómeno social e não apenas psicológico. A investigação assume uma perspectiva sociológica que busca interpretar a morte e o luto como momentos privilegiados para compreender os modos de organização social, os significados atribuídos à vida e a resiliência das comunidades diante da finitude.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Sociologia da perda: impactos do luto na dinâmica das relações sociais

A morte pode ser definida em múltiplas dimensões: biológica, religiosa, antropológica e social. Do ponto de vista médico, é o fim das funções vitais (Kovács, 2019).

Do ponto de vista biológico, a morte é entendida como o término irreversível das funções vitais do organismo, sobretudo a cessação da actividade cerebral, cardíaca e respiratória. Para Moraes *et al.*

(2021, 88), "a morte é definida pela incapacidade permanente do organismo em manter a homeostase, marcando o fim da vida como processo biológico". Assim, a biologia coloca a morte como um fenómeno natural, inscrito no ciclo da vida e inevitável no desenvolvimento de todos os seres vivos.

Na dimensão religiosa, a morte transcende o corpo físico e assume um carácter de passagem. O cristianismo, por exemplo, interpreta a morte como "o início de uma nova etapa espiritual e a esperança de vida eterna" (Aguiar, 2022, p. 343). Já em tradições africanas, como lembra Tavares (2020), a morte é vista como a continuidade da existência no plano ancestral, reforçando os laços entre vivos e mortos. Assim, o sagrado ressignifica a finitude em horizonte de transcendência.

A Antropologia e a Sociologia ampliam essa compreensão, considerando a morte como um facto social, carregado de significados culturais, religiosos e simbólicos (Rodrigues, 2006).

A antropologia compreende a morte como um fenómeno culturalmente construído, cujos significados variam conforme o contexto histórico e social. Para Hertz (2019 [original 1907]), os rituais funerários não apenas organizam a despedida, mas também reafirmam valores colectivos. Nesse sentido, "a morte revela os modos como as sociedades lidam com a finitude, traduzindo crenças, identidades e relações de poder" (Gonçalves, 2021, p. 56). A antropologia, portanto, enfatiza a dimensão simbólica da morte e sua função de coesão social.

Na dimensão social, que é o foco do presente estudo em conjunto com a dimensão religioso, a morte é um evento que desestrutura redes afectivas, reorganiza papéis e exige novos mecanismos de solidariedade. Walter (2020, p. 45) argumenta que "o morrer e o luto têm impactos sociais profundos, revelando a vulnerabilidade das relações humanas". Em contextos africanos, estudos mostram que a morte mobiliza vizinhos, parentes e comunidades em práticas de apoio mútuo, funcionando como elemento de fortalecimento das redes sociais (Chitaca; Muanha, 2023).

Durkheim (1996) acrescenta que a morte exige ritos e práticas para restaurar a solidariedade. A morte, apesar de ser uma experiência universal, manifesta-se de modo singular em cada sociedade, produzindo impactos que ultrapassam a esfera individual e se projectam na colectividade.

2.2 Luto: Definição, Teorias e Simbolismo das Cores

O luto é uma experiência humana universal que acompanha a morte e a perda de pessoas significativas, sendo, ao mesmo tempo, um processo individual e colectivo. A psicologia define o luto como uma reacção emocional e comportamental diante da perda de alguém ou de algo investido de grande valor. Worden (2018, p. 15) descreve que "o luto é a experiência interna de perda, manifestando-

se em pensamentos, sentimentos, comportamentos e até reacções físicas”. Essa definição reforça o carácter multidimensional do fenómeno, que ultrapassa a dor subjectiva e se traduz em manifestações sociais e culturais.

Do ponto de vista sociológico, o luto não se restringe ao indivíduo, mas insere-se em redes comunitárias e simbólicas. Walter (2020, p. 43) observa que “o morrer e o luto são experiências sociais que revelam os valores de uma colectividade, seus mecanismos de solidariedade e suas formas de lidar com a finitude”. Isso implica que cada sociedade elabora maneiras próprias de vivenciar e ritualizar o luto, o que pode ser observado nas diferentes práticas funerárias, rituais de lembrança e símbolos de enlutamento.

Assim, o luto pode ser compreendido como um processo complexo, que articula dimensões emocionais, espirituais e culturais. Ele tanto reflecte a intimidade do sofrimento individual quanto se conecta às formas sociais de dar sentido à morte e manter a continuidade das relações humanas, mesmo após a ausência física.

2.3 Teorias do Luto

Sigmund Freud é considerado o pioneiro a discutir o luto no campo psicanalítico. Em *Luto e Melancolia* (1917/2011), ele afirma que o luto consiste em um “trabalho psíquico” necessário para que o sujeito se desligue do objecto perdido. Freud sustenta que “o luto é um processo doloroso, mas não patológico, em que o ego deve retirar toda a energia emocional investida no objecto perdido” (p. 253). Essa concepção inaugurou a ideia de que o luto exige tempo e elaboração mental, diferenciando-o da melancolia, na qual esse desligamento não ocorre de forma saudável.

John Bowlby, a partir da teoria do apego, analisou o luto como uma reacção natural à perda de vínculos significativos. Ele identificou quatro fases: entorpecimento, anseio e busca, desorganização e reorganização. Segundo Bowlby (1980, p. 26), “o luto é uma resposta instintiva à perda de um vínculo afectivo, sendo um processo necessário para que o indivíduo encontre novas formas de adaptação”. Essa teoria destacou a importância da qualidade do apego estabelecido em vida para a forma como a perda será elaborada.

A psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross apresentou, em *On Death and Dying* (1969), a teoria dos cinco estágios do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Embora inicialmente formulada para pacientes terminais, ela foi amplamente aplicada a enlutados. Kübler-Ross e Kessler (2014, p. 34) afirmam que “os estágios não devem ser entendidos como uma sequência rígida, mas como reacções

comuns que podem se alternar e coexistir durante o processo de luto”. Apesar de críticas quanto à sua linearidade, a teoria segue sendo uma referência cultural e clínica.

Stroebe e Schut (2010) propuseram o modelo dual do luto, que entende o processo como um movimento oscilatório entre duas orientações: a de perda (voltada para a dor, lembrança e combate da ausência) e a de restauração (focada em reconstruir a vida e investir em novos papéis). De acordo com Stroebe e Schut (2010, p. 277), “o luto saudável implica oscilar entre lidar com a dor da perda e investir em novas tarefas da vida cotidiana”. Essa teoria é considerada uma das mais modernas e integrativas, pois reconhece a dinamicidade do luto e a necessidade de flexibilidade.

Outra contribuição relevante é de J. William Worden, que propôs quatro tarefas a serem cumpridas pelo enlutado: (1) aceitar a realidade da perda, (2) elaborar a dor, (3) ajustar-se a um ambiente sem a pessoa falecida e (4) reinvestir emocionalmente em novas relações. Para o autor, “o luto não é um estado, mas um processo activo que requer trabalho consciente do indivíduo” (Worden, 2018, p. 42). Essa teoria amplia a noção freudiana, introduzindo a ideia de que o enlutado pode ter papel activo em sua própria adaptação.

2.4 As cores do luto e seus significados

O luto também se expressa simbolicamente através das cores, que funcionam como marcadores culturais de perda e respeito. A cor mais associada ao luto, no Ocidente, é o preto. Segundo Gonçalves (2021, p. 56), “o preto simboliza a ausência, o silêncio e a solenidade diante da morte”. Em várias culturas europeias e latino-americanas, vestir-se de preto durante o luto tornou-se norma social desde a Idade Média.

No entanto, outras cores também possuem significados de luto. Em muitos países asiáticos, como a China e a Índia, o branco é a cor predominante, simbolizando pureza, paz e a passagem da alma (Tavares, 2020). Em algumas regiões africanas, a cor vermelha é utilizada em alguns rituais, indicando a ligação entre morte, ancestralidade e energia vital. Chitaca e Muanha (2023, p. 91) destacam que “entre algumas comunidades angolanas, o preto pode representar tanto a dor da perda como a continuidade da vida no plano espiritual”.

Em culturas ocidentais contemporâneas, outras cores como o cinza e o lilás também têm sido associadas ao luto. O lilás, por exemplo, representa espiritualidade e transição, sendo utilizado em rituais católicos ligados à Semana Santa. Assim, o simbolismo das cores mostra que o luto não é apenas uma

experiência interna, mas também um fenómeno codificado e comunicado publicamente através de signos visuais.

O luto, em sua complexidade, deve ser compreendido como uma experiência multifacetada, que envolve processos emocionais, sociais e simbólicos. As teorias apresentadas, de Freud a Stroebe e Schut, mostram que o luto não é linear, mas dinâmico, exigindo tempo, adaptação e ressignificação da vida após a perda. Além disso, o simbolismo das cores reforça o carácter cultural do luto, evidenciando que sua expressão não se limita ao interior do sujeito, mas se comunica através de códigos colectivos que variam no tempo e no espaço.

2.5 Entre a ausência e a presença simbólica: o luto como construção social

O luto constitui-se como processo social, atravessado por símbolos, rituais e representações colectivas. A morte inaugura uma ausência física, mas a presença do falecido permanece simbolicamente inscrita no quotidiano dos vivos. Para Durkheim (1996, p. 73), os ritos “não são apenas manifestações individuais de dor, mas acções reguladas pela sociedade que dão sentido à perda”.

Kovács (2019) observa que, nas sociedades contemporâneas, a memória dos mortos é um recurso fundamental para ressignificar a ausência, seja por meio de objectos pessoais, datas comemorativas (ano da morte) ou práticas religiosas (como missão do sétimo dia). Franco (2021, p. 81) complementa: “a memória dos mortos permite que os laços de pertencimento continuem activos, mesmo diante da irreversibilidade da perda”.

Em algumas culturas africanas, o falecido de idade avançada é compreendido como ancestral e continua a integrar a vida comunitária, enquanto em sociedades ocidentais modernas a morte tende a ser tratada como ruptura definitiva (Rodrigues, 2006).

Franco (2021) adverte que, quando o luto é silenciado, a presença simbólica pode transformar-se em peso, dificultando a adaptação social. Assim, compreender o luto como construção social exige reconhecer que a morte não encerra a relação entre vivos e mortos, mas inaugura novas formas de interacção simbólica.

2.6 Medo, Luto e Apoio Emocional e Espiritual após o Enterro

1. O medo e o luto depois do enterro

O término do enterro não significa o fim do processo de luto, mas o início de uma fase marcada pelo confronto com a ausência concreta da pessoa falecida. Nesse período, surgem sentimentos de medo e insegurança. Segundo Walter (2020, p. 67), “o luto pós-funerário é frequentemente acompanhado por

ansiedade, sonhos (pesadelo) e medo, pois o enlutado percebe de forma mais intensa a ruptura definitiva do vínculo”.

Esse medo pode assumir diferentes formas: medo da solidão, medo do futuro sem a presença do falecido ou mesmo medo existencial relacionado à própria finitude. Worden (2018, p. 42) destaca que

Após os rituais fúnebres, a realidade da perda se impõe com maior intensidade, e o enlutado pode sentir um vazio angustiante que gera temor e instabilidade emocional. Assim, o medo pós-enterro é um componente esperado e natural, mas que pode se agravar em contextos de isolamento social ou ausência de redes de apoio (Worden, 2018, p. 42).

2. O apoio emocional no processo de luto

O apoio emocional é fundamental para que o enlutado consiga elaborar a perda e readaptar-se à vida cotidiana. Redes de solidariedade compostas por familiares, amigos, vizinhos e colegas tornam-se essenciais na reconstrução da vida após o enterro. Chitaca e Muanha (2023, p. 84) observam que “em muitas comunidades angolanas, o luto é sustentado por práticas colectivas de solidariedade, onde vizinhos e parentes se organizam para apoiar emocionalmente os enlutados”.

O acompanhamento psicológico também desempenha um papel importante, pois possibilita ao enlutado expressar sentimentos reprimidos, elaborar a dor e desenvolver mecanismos saudáveis de enfrentamento. Stroebe e Schut (2010, p. 278) reforçam que “a oscilação entre enfrentar a dor da perda e investir em novas tarefas de vida é facilitada pela presença de apoio emocional consistente”. Assim, o suporte afectivo não apenas mitiga o sofrimento, mas também previne complicações do luto, como a depressão prolongada.

3. O apoio espiritual e a dimensão transcendente

O apoio espiritual é igualmente essencial, especialmente em contextos onde a religião e a espiritualidade desempenham papel central na vida comunitária. Muitas tradições religiosas interpretam a morte como passagem e continuidade da vida em outro plano, oferecendo consolo aos enlutados. Aguiar (2022, p. 350) sublinham que “a fé em uma existência após a morte fornece sentido e esperança, permitindo ao enlutado reinterpretar a perda não como fim absoluto, mas como transição”.

Nas tradições africanas, a espiritualidade comunitária exerce um papel de coesão. Tavares (2020, p. 73) explica que, em muitos povos, “os rituais pós-funerários não apenas honram o falecido, mas também reforçam a ligação com os antepassados, transformando o luto em um processo de integração espiritual”. Essa dimensão transcendente permite ao enlutado ressignificar a ausência física e manter um

vínculo simbólico com a pessoa falecida.

2.7 Redes de Apoio no Processo de Luto

Em Angola, o luto é um processo profundamente enraizado nas práticas culturais e sociais, envolvendo redes de apoio compostas por familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, membros da igreja e até desconhecidos. Essas redes desempenham um papel crucial na mediação do sofrimento e na reconstrução da identidade social do enlutado.

Essas redes oferecem suporte emocional, material e espiritual, facilitando o processo de luto e ajudando os enlutados a encontrar significado na perda. A solidariedade manifesta-se por meio de visitas, orações colectivas, contribuições financeiras e materiais, e participação activa em rituais fúnebres, onde as pessoas abandonam os seus afazeres para partilhar a dor com que perdeu. Segundo Luna (2023, p. 1), "as redes sociais de apoio no luto são fundamentais para o enfrentar a dor da perda, proporcionando suporte emocional e prático aos enlutados".

No entanto, é importante notar que, em alguns casos, a falta de apoio ou o distanciamento social podem agravar o sofrimento do enlutado, levando a sentimentos de solidão e marginalização. Portanto, a qualidade e a disponibilidade das redes de apoio são determinantes cruciais no processo de luto (Luna, 2023).

O Papel das Igrejas

As igrejas em Angola, desempenham um papel significativo no processo de luto. Mulheres carismáticas, e grupos de cânticos organizados em grupos corais, líderes religiosos oferecem suporte espiritual e emocional aos enlutados com orações, cânticos e confortos espirituais em forma de pregações. Viegas e Varanda (2008, p. 190) destacam que "as igrejas têm um papel central na renovação de certos rituais".

Segundo Duro (2025, p. 1) "os cultos fúnebres representam muito mais do que simples cerimónias; são momentos de profundo significado espiritual, familiar e comunitário". Esses rituais não apenas lidam com o luto, mas também reforçam a coesão social e a identidade comunitária.

3 METODOLOGIA

O presente estudo, adopta uma abordagem quantitativa, por empregar a quantificação tanto na colecta quanto no tratamento das informações, permitindo maior objectividade na análise dos dados. Essa

abordagem foi escolhida por permitir mensurar as percepções e experiências dos munícipes sobre o impacto da morte e o peso do luto na vida social.

Em relação aos objectivos, trata-se de um estudo explicativo, também designado por analítico, pois visa analisar o impacto da morte e o peso do luto na vida social junto dos munícipes da Bibala. No que se refere aos procedimentos, a investigação ajusta-se à bibliográfica e de campo pois, permitiu realizar a fundamentação teórica com base em autores que tratam o assunto em abordagem e de campo, facilitou na colecta de dados aos munícipes da Bibala.

O instrumento de recolha de dados utilizado foi o inquérito por questionário, composto por perguntas fechadas e abertas, o que possibilitou a quantificação objectiva das respostas.

A amostra foi intencional, composta por 40 munícipes locais e 3 líderes religiosos de diversas denominações religiosas cristãs, totalizando 43 participantes. A escolha da amostragem intencional deveu-se ao interesse específico em investigar indivíduos directamente relacionados com o tema. Os dados foram recolhidos por meio de visitas às suas residências, com aplicação directa do inquérito por questionário pelos investigadores. A colecta ocorreu de Outubro à Dezembro de 2025 e respeitou os princípios éticos, incluindo o consentimento informado e a garantia de anonimato dos participantes.

Os dados obtidos através foram organizados e tabulados no software Microsoft Excel 2016. Foram utilizadas estatísticas descritivas, como percentual, com o objectivo de apresentar e interpretar os resultados de forma clara e objectiva. Os resultados foram representados por meio de gráficos, o que facilitou a visualização das tendências e correlações colectadas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Perfil sociodemográfico e inserção sociocultural

Dos 40 participantes, a maioria corresponde a jovens adultos entre 26 e 35 anos (50%), com predomínio do sexo feminino (55%) e estado civil solteiro (65%). Esse perfil revela um grupo social activo, em fase produtiva da vida. Além disso, a maior participação feminina evidencia o papel socialmente atribuído às mulheres na gestão do cuidado emocional, na organização dos rituais fúnebres e na manutenção da coesão familiar, realidade amplamente documentada em estudos africanos sobre morte e luto (Baloyi; Makobe-Rabothata, 2014). Por outro lado, a predominância de participantes solteiros indica maior dependência da família alargada e da comunidade durante o período de luto.

No que respeita à inserção sociocultural, observa-se forte enraizamento territorial, uma vez que 85% dos participantes vivem na Bibala desde sempre ou há mais de dez anos. Ademais, a pertença religiosa é maioritariamente cristã e a inserção económica concentra-se sobretudo no sector informal, com destaque para comércio e agricultura, reforçando a centralidade da cultura e da religião na vivência do luto, ao mesmo tempo que evidencia limitações económicas significativas na realização dos rituais fúnebres (Baloyi; Makobe-Rabothata, 2014).

Os três líderes religiosos situam-se na faixa etária de 31 a 45 anos, caracterizando uma liderança jovem com maior proximidade a abordagens contemporâneas de acompanhamento pastoral. O predomínio do sexo masculino reflete padrões tradicionais da liderança religiosa africana, influenciando a condução dos rituais e a ênfase em normas doutrinárias, embora possa limitar a percepção de necessidades emocionais específicas (Bennett; Gibbons; Smith, 2010).

Quanto à denominação, um líder é católico e dois são evangélicos/protestantes, evidenciando pequena diversidade confessional, suficiente para demonstrar diferenças na prática ritual e no suporte espiritual. Todos possuem entre 6 e 10 anos de experiência pastoral, o que lhes confere capacidade para orientar os fiéis enlutados, embora a formação continuada seja essencial para lidar com a complexidade emocional e social do luto.

4.2 Vivência do luto e impacto emocional

Dos 40 participantes, 85% afirmaram já ter perdido um familiar próximo ou amigo íntimo, confirmando que o luto é uma experiência praticamente universal na comunidade. Destes, 80% classificaram a perda como muito dolorosa, revelando a intensidade do sofrimento associado. Além disso, 65% relataram impacto significativo na saúde emocional, manifestando tristeza profunda, isolamento social e dificuldade em retomar as atividades quotidianas, indicando sofrimento psicológico persistente frequentemente vivido sem acompanhamento profissional adequado. A literatura científica demonstra que a ausência de apoio psicológico estruturado aumenta o risco de luto prolongado e de perturbações emocionais, sobretudo em contextos com fraco acesso a serviços de saúde mental (Mitima-Verloop *et al.*, 2022).

Os líderes religiosos confirmam que os fiéis vivenciam o luto de forma dolorosa, com sofrimento emocional intenso e impactos sociais profundos, o que permite calibrar a intervenção pastoral de acordo com a intensidade da dor. O acompanhamento oferecido pela igreja, centrado em apoio espiritual, reforço da fé e mediação comunitária, é essencial para prevenir isolamento social e prolongamento do

sofrimento. Além disso, a igreja atua como espaço de acolhimento emocional e orientação sobre rituais (Phan *et al.*, 2025).

Quanto à duração do luto, os líderes consideram que esta deve ser guiada pela orientação espiritual, harmonizando normas comunitárias com as necessidades individuais, de modo a prevenir sofrimento prolongado e promover a reintegração social (Bennett; Gibbons; Smith, 2010).

4.3 Significados sociais da morte e normas do luto

Os resultados indicam que a morte é predominantemente compreendida como um processo espiritual ou passagem natural, refletindo a forte influência das crenças religiosas e culturais na construção do sentido da perda. Essa interpretação contribui para a aceitação simbólica da morte, embora não elimine o sofrimento emocional associado. Relativamente ao tempo socialmente aceitável para vivenciar o luto, a maioria dos participantes considera que este varia conforme o caso, evidenciando flexibilidade normativa e reconhecimento da singularidade de cada experiência de perda. Essa posição demonstra uma convivência entre normas tradicionais e adaptações às exigências sociais contemporâneas. Estudos empíricos confirmam que o luto não obedece a prazos universais, sendo moldado por fatores culturais, relacionais e contextuais, o que legitima a percepção comunitária observada. Além disso, os rituais de luto desempenham funções psicossociais importantes, incluindo a redução do sofrimento incapacitante e o reforço do apoio social entre os enlutados (Makgahlela *et al.*, 2019).

A relação entre rituais religiosos e tradicionais foi considerada complementar, permitindo a coexistência de práticas culturais e espirituais, o que fortalece a coesão comunitária e oferece múltiplos canais de suporte emocional. Esses rituais ajudam a organizar simbolicamente o sofrimento, reforçar a fé, promover reconhecimento comunitário da dor e, mesmo diante dos custos econômicos, os benefícios sociais e espirituais predominam (Makgahlela *et al.*, 2019). Após a morte, os fiéis tendem a aproximar-se mais da religião, participando ativamente dos rituais e recebendo aconselhamento pastoral, o que fortalece a integração comunitária e favorece a recuperação emocional (Phan *et al.*, 2025).

4.4 Rituais de luto e impactos sociais

Gráfico 1: Rituais de luto.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Na comunidade da Bibala, os rituais tradicionais e religiosos ocupam papel central na organização simbólica da dor e no fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Práticas como o recolhimento familiar, o uso de símbolos de perda e a participação colectiva nos funerais são recorrentes, evidenciando a importância desses rituais na vivência do luto.

Entretanto, esses rituais envolvem custos económicos elevados, especialmente para famílias dependentes do sector informal, criando tensão entre a necessidade de cumprir normas culturais e as limitações financeiras existentes. Essa pressão revela o impacto material do luto, que se soma ao sofrimento emocional experimentado pelos enlutados.

Do ponto de vista social e funcional, 70% dos participantes relataram que o luto prejudica o desempenho no trabalho ou na escola. As relações comunitárias apresentam carácter ambivalente: enquanto alguns percebem fortalecimento da solidariedade, outros experienciam isolamento, mostrando que o luto pode simultaneamente unir e desestruturar socialmente (Souza; Souza, 2024).

O acompanhamento pastoral contribui significativamente para a mitigação do sofrimento, através de oração, visitas, aconselhamento e, quando possível, apoio material. O suporte emocional e espiritual é o mais valorizado pelos fiéis, destacando a centralidade da liderança pastoral. Apesar da preparação parcial dos líderes jovens, a formação contínua em psicologia do luto, aconselhamento pastoral e práticas

interculturais é essencial para aumentar a eficácia no acompanhamento dos enlutados e promover coesão comunitária (Makgahlela *et al.*, 2019; Chen; Li; Zhou, 2025).

4.5 Redes de apoio, desafios e estratégias de enfrentamento

Gráfico 2: Redes de apoio para enfrentar o luto.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

A família constitui a principal fonte de apoio durante o luto, seguida da igreja e dos vizinhos, confirmando a centralidade das redes informais de solidariedade na comunidade da Bibala. Nesse contexto, o apoio emocional foi considerado o mais importante pelos participantes, embora 60% tenham referido sentir falta de acompanhamento psicológico especializado, evidenciando lacunas na assistência profissional disponível.

As principais dificuldades enfrentadas após a perda envolvem questões financeiras e emocionais, seguidas de solidão e da necessidade de redefinição dos papéis sociais no seio familiar. A morte de um membro provoca desorganização do cotidiano e fragiliza a estabilidade econômica das famílias, realidade que é consistente com observações em outros contextos comunitários africanos (Baloyi; Makobe-Rabothata, 2014).

Como estratégias de enfrentamento, destacam-se o tempo, a conversa com familiares e a realização de rituais fúnebres. Além disso, os participantes defendem a criação de serviços comunitários de apoio psicológico, grupos de escuta e mecanismos de auxílio financeiro temporário como medidas essenciais para garantir uma resposta social mais eficaz e humanizada ao luto (Mitima-Verloop *et al.*, 2022).

No que diz respeito aos líderes religiosos, estes relatam dificuldades em lidar com fiéis enlutados devido à complexidade emocional e à falta de experiência. Embora a formação recebida seja útil, ela é limitada, evidenciando a necessidade de capacitação adicional. Como medidas sugeridas, destacam-se programas de aconselhamento pastoral contínuo, grupos de apoio comunitário e a integração de práticas psicológicas com rituais culturais, estratégias que, segundo estudos africanos, fortalecem a resiliência, a coesão social e promovem recuperação saudável após a perda (Makgahlela *et al.*, 2019).

5 CONCLUSÕES

O estudo revela que o luto na comunidade da Bibala é uma experiência quase universal, afectando intensamente a saúde emocional e social dos munícipes. Os rituais tradicionais e religiosos exercem funções psicossociais cruciais, organizando simbolicamente a dor, reforçando a coesão familiar e comunitária e promovendo a integração social. Apesar dos custos económicos, esses rituais, aliados ao acompanhamento pastoral, mitigam sofrimento emocional, fortalecem a fé e garantem suporte social. O apoio familiar, comunitário e religioso é determinante, mas a falta de acompanhamento psicológico estruturado representa lacunas importantes.

Líderes religiosos jovens, com experiência moderada, reconhecem a intensidade do luto e promovem estratégias de combate que combinam apoio espiritual, rituais e aconselhamento comunitário. A complementaridade entre práticas culturais e religiosas favorece resiliência e recuperação emocional, demonstrando que intervenções integradas são essenciais para uma resposta social eficaz ao luto.

O estudo possui limitações relacionadas ao tamanho reduzido da amostra e à predominância de uma única comunidade, restringindo a generalização. Pesquisas futuras devem explorar diferentes contextos culturais, incluir líderes de diversas faixas etárias e avaliar intervenções de apoio psicológico estruturado.

6 AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a participação dos 43 participantes que forneceram informações para a realização deste trabalho, pela sua gentileza e prestatibilidade, durante a realização desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- Aguiar, G. A. O sentido pascal da morte na perspectiva da esperança cristã no mundo contemporâneo. **Pesquisas em Teologia**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 340-353, jul./dez. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.46859/PUCRio.Acad.PqTeo.2595-9409.2022v5n10p340> Acessado em: Fev. 2026
- Ariès, P. **História da morte no Ocidente**. Petrópolis: Vozes, 2019.
- Baloyi, L; Makobe-Rabothata, M. Concepções africanas da morte e implicações culturais no processo de luto. **Indilinga African Journal of Indigenous Knowledge Systems**, Pretória, v. 13, n. 2, p. 192-207, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.4087/FRDW2511> Acessado em: Fev. 2026
- Bennett, K. M.; Gibbons, A; Mackenzie-Smith, S. Loss and restoration in later life: an examination of the dual process model of coping with bereavement. **OMEGA – Journal of Death and Dying**, Amityville, v. 61, n. 4, p. 315-332, 2010. Disponível em: <http://www.katembennett.uk/MyPublishedPapers/Bennettetal2010c.pdf>. Acessado em: Jan. 2026.
- Bowlby, J. **Apego e perda**: volume 3 – perda, tristeza e depressão. Nova Iorque: Basic Books, 1980.
- Chen, J.; LI, X.; Zhou, Y. Is the dual process model of grief effective among older bereaved parents in China? **Social Science & Medicine**, Oxford, v. 374, art. 118042, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.118042>. Acessado em: Jan. 2026.
- Chitaca, J; Muanha, A. **Redes de apoio comunitário e experiências de luto em Angola**. Luanda: Mayamba, 2023.
- Durkheim, É. **As formas elementares da vida religiosa**. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- Duro, D. **Funerais proibidos, dignidade negada**: o luto criminalizado em Angola. Correio Kianda, Luanda, 20 jan. 2025. Disponível em: <https://correiokianda.info/funerais-proibidos-dignidade-negada-o-luto-criminalizado-em-angola/>. Acessado em: Jan. 2026.
- Franco, M. H. P. **Luto e sociedade**: dimensões colectivas da perda. São Paulo: Summus, 2021.
- Freud, S. **Luto e melancolia**. São Paulo: Cosac Naify, 2011. Trabalho original publicado em 1917.
- Gonçalves, M. A. **Rituais, morte e memória**: uma análise antropológica. São Paulo: Annablume, 2021.
- Hertz, R. **A contribuição à análise colectiva da morte**. Petrópolis: Vozes, 2019. Trabalho original publicado em 1907.
- Kovács, M. J. **Educação para a morte**: temas e reflexões. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2019.
- Kübler-Ross, E; Kessler, D. **Sobre o luto e o luto**: encontrando o significado da perda através dos cinco estágios. 2. ed. Nova Iorque: Scribner, 2014.

Luna, I. J. Rede social de apoio no luto. **Psicologia Escolar e Educacional**, Maringá, v. 27, p. 1-10, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-3539/2023/27/1>. Acessado em: Jan. 2026.

Makgahlela, M *et al.* Mourning rituals and their psychosocial functions in a Northern Sotho community of South Africa. **Death Studies**, Filadélfia, v. 43, n. 4, p. 237-247, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/07481187.2019.1616852>. Acessado em: Jan. 2026.

Mitima-Verloop, H. B. *et al.* Restricted grief: impact of the COVID-19 pandemic on funeral services, bereavement rituals, and rumination. **Frontiers in Psychiatry**, Lausana, v. 13, art. 878818, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.878818>. Acessado em: Jan. 2026.

Moraes, L; Andrade, P; Costa, R. Definições de morte e dilemas bioéticos na prática médica. **Revista Bioética**, Brasília, v. 29, n. 1, p. 85-95, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-80422021291377>. Acessado em: Jan. 2026.

Phan, H. P. *et al.* How cultural beliefs and rituals may help to alleviate grief and despair: a four-dimensional framework. **Frontiers in Sociology**, Lausana, v. 10, art. 1620016, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1620016>. Acessado em: Jan. 2026.

Rodrigues, J. C. **Tabu da morte**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.

Souza, C. P.; Souza, A. M. Rituais fúnebres no processo do luto: significados e funções psicossociais. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 35, e35412, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102.3772e35412>. Acessado em: Jan. 2026.

Stroebe, M; Schut, H. The dual process model of coping with bereavement: a decade on. **OMEGA – Journal of Death and Dying**, Amityville, v. 61, n. 4, p. 273-289, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.2190/OM.61.4.b>. Acessado em: Jan. 2026.

Tavares, A. **Tradições africanas e os sentidos da morte**: um estudo comparado. Maputo: Escolar Editora, 2020.

Viegas, F; Varanda, J. Saberes e práticas de cura nas igrejas neotradicionais em Luanda. **Etnográfica**, Lisboa, v. 12, n. 2, p. 189-224, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.4000/etnografica.3957>. Acessado em: Jan. 2026.

Walter, T. **What death means now**: thinking critically about dying and grieving. Bristol: Policy Press, 2020.

Worden, J. W. **Aconselhamento e terapia do luto**: um manual para profissionais de saúde mental. 5. ed. São Paulo: Markestrat, 2018.